

YANGI KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOT QOMUSI

G‘ayrat OTAMURODOV,

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

tayanch doktoranti

2023 yilning 30 aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi umumxalq referendumida yangi tahriridagi Konstitutsiyaning qabul qilinishi mamlakatimiz hayotida olamshumul tarixiy voqea bo‘ldi. **Ma’lumki, yangi tahrirdagi Konstitutsiya**¹ O‘zbekiston jamiyatining evolyusion rivojlanishidan kelib chiqqan **hayotiy zarurat bo‘lib**, u adolatli jamiyat qurish yo‘lidagi ulkan qadamimizdir. Yangilangan Konstitutsiyada barcha aholi qatlam manfaatlarini inobatga olingan, eng muhimi uni ishlab chiqishda aholi faol ishtirok etgani hamda referendum orqali qabul qilingani Asosiy qonunning chinakam xalq Konstitutsiyasi bo‘lganidan dalolat beradi.² Prezident Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganidek, “Konstitutsiya loyihasini muhokama qilishdan boshlab to qabul qilguncha bo‘lgan davrda o‘tkazilgan umumxalq muhokamalarida millionlab yurtdoshlarimiz faol ishtirok etdilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yangilangan Konstitutsiyamizning chinakam muallifi xalqimiz bo‘ldi, deb aytishga barcha asoslarimiz bor. Eng muhimi, endi islohotlarimiz yo‘lidan hech qachon ortga qaytmaymiz, “inson – jamiyat – davlat”, degan yangi tizim asosida faqat va faqat oldinga qarab boramiz”.³

Mamlakatimizda so‘nggi **yillarda** erishgan yutuqlarimiz, xususan, **iqtisodiyot, inson huquqlari, odil sudlov, so‘z va e’tiqod erkinligi**, ijtimoiy himoya sohalaridagi **yuzlab cheklovlarning olib tashlangani**, naqd pul, valyuta,

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.:Ўзбекистон, 2023.-Б.128.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Конституция куни байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида»ги Фармойиши. <https://lex.uz/docs/6663721>

³ <https://president.uz/uz/lists/view/6275>

kredit masalalaridagi muammolar hal qilingani, **qo‘shni respublikalar** bilan o‘ramizdagi **yaqin qo‘shnichilik munosabatlari yaxshilangani** va boshqa ijobiy harakatlar **ortga qaytmasligining** konstitutsiyaviy kafolatidir. Bu **yutuqlar, huquq va erkinliklardan** nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlarimiz ham emin-erkin foydalanishi **Konstitutsiyada muhrlab qo‘yishilgani** ayni muddao bo‘ldi.

Raqamlarga e‘tibor bersak, mamlakatimiz **har jihatdan katta davlatga** aylanmoqda. O‘zbekiston aholisi **2040 yilga** borib **50 millionga** yetadi, jamiyatning **yarmidan ko‘pini yoshlar tashkil qiladi**. Ularga munosib hayot sharoiti yaratish uchun esa **barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar** taqozo etiladi. Bular va boshqa ko‘pdan-ko‘p muammolar yechimiga yangi Konstitutsiya **mustahkam huquqiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi**.

Yangi Konstitutsiyamiz tarixiga nazar solsak, bir narsani alohida aytish kerakki, Bosh Qomusimiz matni olim-u mutaxassislar tomonidan faqat kabinetlarda yaratilmadi. Balki, dastavval **ikki bosqichda xalqimizning fikri, takliflari** o‘rganildi, shundan so‘nggina **Konstitutsiya loyihasi** tayyorlangani e‘tiborga molik. Konstitutsiya loyihasidagi **moddalar** soni amaldagi **128 tadan 155 taga, normalar** soni **275 tadan 434 taga** oshdi. Ya‘ni, Asosiy qonunimiz matni qariyb **65 foizga ortdi** va xalqimiz takliflari asosida yangilandi.

Yangilangan Konstitutsiyada **O‘zbekiston – suveren, demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat ekani qat‘iy belgilandi**. Muhtaram Prezidentimiz ta‘biri bilan aytganda, “dunyoda kundan kunga sinovlar, xavf – xatar va tahdidlar paydo bo‘layotgan vaziyatda **Konstitutsiyada O‘zbekiston “suveren davlat” sifatidagi maqomini mustahkamladi.**⁴

Yangilangan Konstitutsiyasida O‘zbekiston “ijtimoiy davlat” degan tamoyil muhrlanib, davlatning bu sohadagi majburiyatlari bilan bog‘liq normalar 3 baravarga oshdi. Albatta, **kuchli ijtimoiy himoya va muhtojlarga g‘amxo‘rlik** –

⁴ <https://president.uz/uz/lists/view/6275>

davlat siyosatining muhim yo‘nalishi bo‘ldi. Darvoqe, alohida ta’kidlash kerakki, tariximizda ilk bora **O‘zbekiston–ijtimoiy davlat**, deb belgilandi. Ya’ni, insonga e’tibor hamda g‘amxo‘rlik – **davlat va jamiyatning eng asosiy burchi** ekani namoyon bo‘ldi. Xususan, Konstitutsiyada **har kimning uy-joyli bo‘lish huquqi** qayd etildi. Ushbu normaning amal qilishi har bir fuqaro, jumladan, yosh oilalarning o‘z boshpanasiga ega bo‘lishini ta’minlab, kishilarning hayotdan rozilik darajasini oshiradi.

Yangi Konstitutsiyada O‘zbekiston – huquqiy davlat, deb belgilandi. Jumladan, **inson huquq va erkinliklarini** ta’minlash davlatning **oliy maqsadi**, deya e’lon qilinarkan, unda inson huquqlariga oid normalar ko‘paydi. **Inson huquq va erkinliklari** qonunlarimizning, har bir vazirlik va idora faoliyatining **mazmuniga aylanishi qat’iy talab** sifatida belgilandiki, bu hol davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning faqat va faqat **fuqarolarning manfaatlarini ko‘zlab** faoliyat ko‘rsatishiga asos bo‘ladi. *Albatta bu bilan inson farovon yashashi, davlat barqaror rivojlanishi uchun samarali, ixcham va xalqchil davlat boshqaruvi joriy qilinadi, parlamentarizmni kuchaytirish sari dadil qadam qo‘yiladi.* Yangi tahrirdagi Konstitutsiya **xalqparvar davlat** qurish maqsadida **kuchli parlament, ixcham va mas’uliyatli hukumat, mustaqil va adolatli sud** tizimini barpo etishga qaratilgan.

Barcha masalalar yechimi chinakam xalq ovozi bo‘lgan mahalla darajasiga tushiriladi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganidek, “mening eng katta niyatim – odamlarni qiynayotgan muammolarni mahallaning o‘zida hal qiladigan xalqchil tizim yaratish. Shu bois, moliya, soliq, bandlik kabi idoralarning kamida 30 foiz vakolatlarini mahalla darajasiga tushirishni reja qilganmiz”.⁵ Binobarin, Asosiy qonunimizda **fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmasligi** belgilab qo‘yildi. Konstitutsiyamizda mazkur kafolatning belgilanishi **mahallalarga o‘z**

⁵ <https://president.uz/uz/lists/view/6275>

hududini mustaqil boshqarish, aholi manfaatlaridan kelib chiqib davlat bilan sheriklik asosida muammolarni hal etib borish, hududni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, samarali jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, aholi farovonligini ta'minlashga muhim imkoniyatlarni taqdim etadi.

Konstitutsiyamizga **ilk marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga** bag'ishlangan alohida bob kiritilishi va ular faoliyati kafolatlarining belgilanishi **jamiyatda ochiqlik, oshkoralik** va **qonuniylik muhitini**, davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash hamda kuchli **jamoatchilik nazoratini** yo'lga qo'yish uchun mustahkam zamin hozirlaydi.

Alabatta, huquqiy bilimlar manbai - Konstitutsiyani bilish har birimizning vijdoniy burchimizdir. Yuksak huquqiy madaniyat – demokratik jamiyat poydevori va huquqiy tizimning asosidir. Demoqchimizki, buning uchun har birimiz o'z ustimizda ishlashimiz, huquqiy madaniyat va huquqiy ongimizni yuksaltirishimiz, qonunlarni chuqur bilishimiz, siyosiy faolligimiz va fuqarolik mas'uliyatimizni oshirishimiz muhim ahamiyatga ega. Holbuki, mamlakatimizda barpo etilayotgan huquqiy davlatni ana shunday huquqiy ongi va madaniyati yuksak, bilimli fuqarolargina boshqaradilar. Qabul qilingan qonunlar va huquqiy xujjatlarning soat millaridek ishlashi va umrboqiyliigi ham har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan, ayniqsa huquqiy ongi takomilga yetgan odamlarga bog'liq. Muhtaram Prezidentimiz aytganidek, "bosh qonunimizning har bir bandi va moddasini jamiyatimiz, ayniqsa yoshlarimiz uchun hayot qoidasiga aylantirish, bu boradagi ularning tushuncha va tasavvurlarini kengaytirish, har bir mahalla, ta'lim muassasasi, tashkilot va korxonalarda o'rgatish maqsadida o'quv dasturlari, darslik va qo'llanmalar yaratish zarur".⁶

Davlat rahbari tashabbusi bilan diyorimizda huquqiy ta'lim va ma'rifat, jamiyatda huquqiy bilimlar targ'ibotini yaxshilash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Albatta huquqiy bilim va tushunchalarga ega bo'lgan

⁶ <https://president.uz/uz/lists/view/6275>

avlodgina olamshumul maqsad va vazifalarni amalga oshira oladi. Eng avvalo yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishda Asosiy Qonunimiz – yangi Konstitutsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki Bosh qomus-oliy yuridik xujjat. U nafaqat shaxs, jamiyat va davlatning huquqiy bog‘liqligi, balki o‘zaro munosabatlari asoslarini belgilab beradi. Vaholanki konstitutsiyaviy huquq va majburiyatlar, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy negizlari, davlat hokimiyatining asosiy qoidalari aynan Asosiy qonun bilan tartibga solinadi. Qolaversa barcha Qonun va huquqiy xujjatlar Konstitutsiya normalariga mos kelishi lozim.

Modomiki, Asosiy Qonun mamlakatdagi huquqiy tizimning poydevori ekan, konstitutsiyaviy bilimlar ham huquqiy bilimlarning asosidir. Aytmoqchimizki, Konstitutsiya mazmun-mohiyatini chuqur anglamay turib, uning asosida qabul qilingan Qonunlarni tushunish mushkul. Chunonchi huquqiy demokratik davlatda qonunlarga hurmat birinchi navbatda Konstitutsiyaga hurmatdan boshlanadi. Aniqroq qilib aytganda, ta’lim muassasalarida Bosh qomusimizni yaxshi o‘rgangan, unga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalangan yosh avlod ulg‘aygach, yuksak huquqiy madaniyat sohibiga aylanishi shubhasiz. Ya’ni, ana shunday konstitutsiyaviy ilmlarni o‘zlashtirgan yoshlar qaysi sohada ishlashmasin, avvalo o‘z faoliyatini qonun bilan tartib soladi, hech qachon qonun doirasidan chetga chiqmaydi. Bu esa jamiyatda qonuniylikni, to‘g‘rirog‘i qonun ustuvorligini ta’minlashda salmoqli hissa qo‘shadi.

Muxtasarar qilib aytganda, fuqarolarda konstitutsiyaviy-huquqiy madaniyat darajasini oshib borishi, huquqiy bilimlarni chuqurlashishi va qonunlarga og‘ishmay amal qilish ko‘nikmasini shakllanishi Yangi Konstitutsiyaga bo‘lgan hurmat va ishonchni ortib borishiga, pirovardida esa huquqiy – demokratik davlatning asosi bo‘lmish konstitutsiyaviylikni yanada mustahkamlaydi va mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.:O‘zbekiston, 2023.-B.128.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi Farmoyishi. <https://lex.uz/docs/6663721>
3. <https://president.uz/uz/lists/view/6275>

